

FERMENTLAR VA ULARNING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570676>

Vahobova Feruzaxon Baxtiyorjon qizi

Farg‘ona politexnika instituti

Kimyo-texnologiya fakulteti

2-kurs talabasi

Abduvaliyeva Mohidil Adhamjon qizi

Farg‘ona Politexnika Instituti

Kimyo texnologiya fakulteti

1-kurs talabasi

Anotatsiya: *Fermentlar oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyatga ega bo‘lib ushbu maqolada fermentlarning turli sohalarida qanday tartibda va qanday maqsadda foydalanilishini bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so‘zlar: *Ferment, oziq-ovqat, stabilizator, sanoat, oqsil, qandolatchilik, kleykovina, pereparat, filtirlash.*

Insoniyat ko‘p yillardan buyon oziq ovqat mahsulotlarini olishda fermentlardan foydalanib kelgan. Bunday moddalar o‘simlik va hayvon to‘qimalarining ferment saqlovchi sharbatlari edi. Misol uchun, pishloq olish uchun tarkibida fitsin fermentini tutuvchi o‘simlik sharbatidan yoki hayvonlarning oshqozon to‘qimasining renin fermentini saqlovchi sharbatidan foydalanganlar. Go‘shni tenderizatsiyalash(muskul to‘qimasini yumshatish) uchun papayi fermentini tutuvchi papayi sharbatidan foydalanganlar.

18-asrga kelib ovqat hazm qilishda ishtirok etuvchi fermentalar kashf etilgandan so‘ng, fermentlarni o‘rganish qizg‘in davom etdi. Biologik moddalardan turli xil fermentlar olindi : xrendan peroksidaza, donlardan α -amilaza va boshqalar. 19-asrga kelib esa fermentlar birinchi marta sof holda ajratib olindi, va ularga “enzim” deb nom berish tavsiya etildi. Zamonaviy enzimologiya yutuqlari birinchi navbatda tibbiyotning va oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida fermentlarning foydalanilish imkoniyatlarini kengaytirdi.

Novvoychilikda lipoksigenaza fermentlarining qo‘llanilishi tufayli non mahsulotlarining hajmi ortishi, shirinligi, g‘ovakligi, uzoq muddat sifatining yo‘qolmasligini oldini olishni ta‘minlash mumkin.

Vino ishlab chiqarish sanoatida va meva- sabzavotlar sharbatlari ishlab chiqarish sanoatida eng avvalo olinadigan suyuqlikning miqdori va uning konsentrati miqdori ortadi, sharbatlarning yuqori sifatli tozaligi ta‘minlanadi, chunki bu jarayon spirtsiz ichimliklar ishlab chiqarish sanoatida ularning saqlash muddati va tozaligini ushlab

turishda muhimdir. Bunday meva sharbatlari tarkibida pektin mavjud bo'lib, u odam ichak tizimidagi zararli mikroblar chiqarib yuborilishini ta'minlaydi.

Shakar ishlab chiqarish texnologiyasida β - fruktofuranozidaza fermentini qo'llab turib, saxarozani yuqori temperaturada kislotali gidrolizlashda hosil bo'ladigan zararli oksimetilfurfurolsiz yuqori darajada gidrolizlashga erishish mumkin. Hozircha bu metoddan Moskvadagi "Mantulina" nomli shakar tozalash zavodida tajriba sifatida qo'llanilmoqda.

Alkogolsiz ichimliklar va pivo ishlab chiqarish sanoatida kompleks preparatlar – amilolitik, proteolitik fermentlar va sellulazalardan foydalaniladi. Buning natijasida ekish uchun mo'ljallangan arpa chiqimi kamaytirildi, uning o'niga turli xil donlar aralashmasidan foydalanildi, va kraxmalning yo'qotilish chiqimi ham kamaydi. Birgina solodlanmagan donlarning o'zidan pivo ishlab chiqarish hajmi 15-25% ga orttirildi. Gollandiyada 100% solodlanmagan mahsulotlardan tajriba asosida pivo ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.

Go'sht- sut va baliqchilik sanoatida ham fermentlarning qo'llanilishi natijasida go'sht ba baliq mahsulotlarining yumshoq, muloyimligi, sifati va mahsulot chiqimining ortishiga imkoniyat yaratdi.

Oziq – ovqat sanoatida foydalaniladigan asosiy fermentlar preparatlari genetik modifikatsiyalangan organizmlardan gen injeneriyasi metodlari orqali olingan va foydalanishga ruhsat etilgan. Bularga: B. Stearothermophilysdan, B.Megateriumdan olingan α - amilaza, proximozin A genini tutuvchi E.coli K-12 shtammidan olingan ximozin A fermentlari kiradi.

Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida, turli bosqichlarida ferment preparatlaridan juda keng foydalanilmoqda. Ferment preparatlari qandolatchlik sohasida ham qo'llaniladi. Unchalik ko'p miqdorda bo'lmasa ham ularning rolini baholash juda qiyin. Turli xil texnologik effektlarning muvaffaqiyatli chiqishida, ishlab chiqarishning iqtisodiy yuksalishida va tayyor mahsulotlarga istalgan moddalarni qo'shishda juda katta ahamiyatga ega.

Vafli ishlab chiqarish sanoatida vafli xamirining teng miqdorda bo'linishi, shishlar bo'lmasligi, va tayyor mahsulot sifatining yaxshilanishi uchun, xamir chiqimini tejamlilik uchun xamir tarkibidagi moddalarning teng miqdorda taqsimlanishi va yopishqoqligi kam bo'lishi kerak. Ko'p miqdorda kleykovina saqlovchi undan foydalanganda vafli ishlab chiqarishda xamir bo'rtib qoladi, kleykovina ba'zan seperatordan o'tkaziladi. Shungacha bu muammoni hal qilishda AB Enzymes kompaniyasi eng yaxshi yechim – proteaza va gemisellulozadan iborat Veron® W mahsus ferment preparati kompleksini ishlab chiqmaguncha turli xil proteazalardan foydalanilgan. Proteaza komponenti sababli xamir birmuncha yopishqoqroq, gemiselluloza sababli esa yanada kamroq yopishqoq va bir jinslilikiga olib keldi. Ikkala preparat komponentlarining birgalikda qo'llanilishi natijasida xamir tarkibidagi suvning miqdorini 15%gacha pasaytirish mumkin. 100g unga Veron® W preparatning tavsiya etiladigan miqdori Ukrainada 20-50g ni tashkil etadi.

Emulsiyaga uning tayyorlanish davrida solinadi. Vafli tayyorlash texnologiyasi esa o'zgarmasdan qoladi.

Turli xil ko'rinishdagi pechenye va krekerlar uchun kamroq miqdorda kleykovina saqlovchi undan foydalangan eng yaxshi variant hisoblanadi. Bunday undan tayyorlangan xamir mahsulotlari pishish davrida deformatsiyalanmaydi. Proteazalarning qo'shilishi natijasida esa kuchliroq undan foydalanish mumkin, tayyor mahsulotlar yuzasi silliq, g'ichirlashi yoqimli, va bir xil rangli bo'lib chiqadi. Bunday tekis qirrali, bir xil o'lchamli va massali mahsulotlar o'ramli mahsulot ishlab chiqarish uchun zaruriy shart hisoblanadi. Bunday proteazalar o'tkir zaharlilik xususiyatiga egaligi uchun allaqachon ko'pchilik mamlakatlarda foydalanish taqiqlab qo'yilgan natriy metabisulfat o'rnini olishlari mumkin.

Invertaza fermenti pomadkali, pralinli, kremli, likerli nachinkalardan tayyorlangan shokoladli konfetlar va marsipanlarning uzoq vaqt sifatini yo'qolmasligini ta'minlaydi. Konfetning ustki qismi quyilgandan keyin keyingi qayta ishlash va silliqlash ishlarini yaxshiroq o'tkazish uchun yetarli darajada qattiq bo'lishi kerak. Shunga qaramay, savdo tizimida sotish uchun eng avvalo xaridorlarning e'tiborini jalb qiladigan, konfetning ustki qismi yumshoq, yarim suyuq yoki suyuq holda bo'lishi zarur. Drojjali invertaza ning pog'onali uzun inversion protsessi natijasida talab etilayotgan korpusni to saqlash muddatigacha ushlab turish mumkin. Bu preparatning qo'llanilishi natijasida marsipananing turlarini, turli xil pomadkali kremli, pralinli nachinka(qiyom)larni vafilni konfetlarni yumshoq holda saqlashga, tortlar va ruletlarni qatlamlashga imkon yaratildi. Marsipan va pomadkali konfetlar uchun 100g quruq moddaga nisbatan 15-30g ni tashkil qiladi.

Fermetlar oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, turli sohalarda qo'llanishini ko'rishimiz mumkin. Donlarni qayta ishlash sohasida. Un chiqishining ko'payishi, kleykovina sifatining yaxshilanishida, don-dukakli ekinlardan olinadigan modifikatsiyalangan un ishlab chiqarishda. Un chiqimini kamaytirishda, xamirni yaxshilashda, mahsulotlarning suvsizlanib qotib qolishini sekinlatishda, non qirralari rangini yaxshilashda, sovutilgan va muzlatilgan xamir ishlab chiqarishda. Filtrlashni yaxshilashda, kam kaloriyali pivo ishlab chiqarishda, pivoni stabilizatsiyalashda. Sutni koagulyatsiyalash, pishloq ishlab chiqarishda tarkibida shirdon suvi bo'lgan fermentni almashtirish, sut oqsilini modifikatsiyalashda keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Davronov Q., Xojamshukurov N.A. *Umumiy va texnik mikrobiologiya*. T.: O.,zbekiston ensiklopediyasi. 2004. -279 b. *Ilm ziyo*. 2014. -335 b.qism). T.: Tafakkur bo,,stoni. 2013. – 224 b.
2. Zikryaev A., Mirxamidova P. *Biologik kimyo va molekulyar biologiya*. Darslik. T.: Tafakkur bo"stoni. 2013. -223 b.

3. *Hamrayev Sh.A va b. Biologik kimyo va molekulyar biologiya. 1-qism Darslik. T.: Tafakkur bo`stoni. 2014. -224 b.*
4. *Xojamshukurov N.A., Davranov Q.D. Sattarov M.E. Oziq-ovqat va oziqa mahsulotlari biotexnologiyasi. Darslik. T.: Tafakkur qanoti. 2014. -175 b.*
5. *Xo.,jamshukurov N.A., Maksumova D.Q. Biotexnologik jarayonlarning jihozlari. Darslik. T.: Tafakkur qanoti. 2014.-159 b.*
6. *Мусаев Х.Н., Ахмедова Н.Х. Кимёвий микробиология. Дарслик. –Т. Фан ва технология. 2012.-428 б*
7. *Рахматов Н.А., Махмудов Т.М., Мирзаев С. Биокимё. Дарслик -Т.: Таълим, 2009. -528 б.*
8. *Турақулов Ё. Х. "Умумий биохимия", Да "слик.Т.: Ўқитув"и. 1996 й. - 496 б.*
9. *Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Д. Молекулярная биология клетки. Изд, Мир., 1986. –с.224.*
10. *Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 кн./ Под. ред. Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова. М.: Высшая школа, 1997. – 228 с.*
11. *Волова Г. Биотехнология. Изд. Отд.РАН. 1999. – 252 с.*
12. *Гидранович Б.И., Гидранович А.Б. «Биохимия» Учебное пособие. Минск. ТетраСистемс. 2014. –с.528.2008.-502 б.*